

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CAROPHYLLIDAE**

**OLEH:
RINDAH LISTIYANTI
NIM. 180101111090**

**DOSEN PENGAPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan:

1. Baki/ nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/ cutter

Bahan yang digunakan:

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, semak, dan terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, dan pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan).
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri, dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

1. Subclassis Hamamelidae

Subclassis hamamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kartesium bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3.400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan

sering family-familinya mempunyai spesies yang jumlahnya relative sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hamamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales:

Gambar 1. *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, any beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yyang primitive hanya mempunya satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal da petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masuk sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae:

Gambar 2. *Opuntia vulgaris* Mill.

Gambar 3. *Mirabilis jalapa* L.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Cabang akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Cabang akar

(Sumber: Lontar Madura, 2011)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Strobilus betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Tangkai strobilus

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Tangkai strobilus

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Strobilus jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus
- b. Strobilus jantan

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus
- b. Strobilus jantan

(Sumber: Anonim, 2020)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Cabang akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Daunijo, 2017)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Rambut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Dasar bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Dasar bunga

(Sumber: Sutedja, 2019)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Cabang akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Cabang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Kelopak

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Kelopak

(Sumber: Hamara, 2020)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Anual	Anual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Serabut
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tengak lurus	Tengak lurus	Tengak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan beralur	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Modifikasi duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	bergigi
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Seperti kertas	Berdaging	Tipis	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Strobilus	Betina	-	-	-	-
8	Biji	-	-	-	-	Permukaan biji beralur

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classiss	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Familia	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Species	: <i>Casuarina equisetifolia</i> .

(Sumber: Steenis, 2002)

Menurut hasil pengamatan, cemara laut memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar dan beralur.

Susunan letak daun cemara laut tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daun cemara laut adalah jarum. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa, daun dengan bangun jarum memiliki bentuk seperti bangun paku, berukuran lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daunnya meruncing, dengan ujung daun tumpul yaitu daun yang memiliki tepi

yang agak jauh dari tulang yang membentuk sudut lebih besar dari 90°. Tepi daunnya beringgit yaitu memiliki sinus (bagian tepi daun yang bertoreh) tajam dan agulus (bagian tepi daun yang menonjol) tumpul. Memiliki urat daun yang sejajar, biasanya terdapat pada daun berbentuk garis atau bangun pita yang memiliki satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Sedangkan tulang lainnya lebih kecil dan memiliki arah yang sejajar dengan ibu tulang daun. Tekstur daunnya kasar saat disentuh dan memiliki warna hijau.

Bunga cemara laut termasuk dalam bunga yang tidak lengkap sebab pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Cemara laut memiliki strobilus jantan dan betina. Adapun saat praktikum, strobilus yang digunakan untuk pengamatan adalah strobilus betina, yang mana pada bagian strobilus betinanya dapat ditemukan bagian tangkai strobilus dan strobilus.

Kunci determinasi cemara laut menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) 34
- 34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat 37
- 37b Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah..... 38
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak beratur 39

- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi..... 40
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir.
- **36. Casuarinaceae**

Jadi, urutan kunci determinasi cemara laut, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36. Casuarinaceae-1-*Casuarina equisetifolia*.

Menurut (Steenis, 2013) cemara laut memiliki habitus pohon, tinggi pohon mencapai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, seringkali bersegi 8. Tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, berwarna keputihan, daun pelindung memanjang sampai berbentuk lanset. Lebar daun kurang lebih 1 cm, bunga dalam 10 karangan, terdiri dari 7-8 bunga dan sekitar 14-16 baris membujur. Daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, baris yang membujur, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 x 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip. Sayap serupa selaput. Banyak ditemukan di pantai berpasir, dan juga biasanya ditaman di daerah pedalaman.

Adapun manfaat dari cemara laut menurut (Harjadi, 2017) pohon cemara laut dapat digunakan untuk perbaikan iklim mikro di lahan pantai berpasir, menurunkan suhu udara dan tanah, mengurangi penguapan akibat terpaan angin kencang, digunakan untuk penghijauan, dan juga sebagai tanggul angin yang menahan garam-garaman uap air laut dan kecepatan angin yang dapat merobohkan tanaman.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> .

(Sumber: Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan, bogenvil Memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah perdu, yang dimaksud perdu disini adalah tumbuhan berkayu, tingginya kurang dari 4-5 meter, lebih tinggi dari semak dan kurang tinggi dari pohon. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar.

Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar. Pada batangnya ditemukan alat-alat lainnya yaitu duri dahan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan. Duri dahan pada batang bogenvil kuat, sulit dilepaskan karena merupakan duri sejati, dan jika dilepas akan meninggalkan bekas pada batangnya.

Susunan letak daun bogenvil tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daunnya jantung. Seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun jantung yaitu daunnya memiliki bentuk seperti bulat telur, tetapi

pada pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun tumpul, dengan ujung daun meruncing, yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Memiliki tekstur daun seperti kertas dan berwarna hijau.

Bunga bogenvil termasuk dalam bunga yang tidak lengkap sebab pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Pada bunga bogenvil memiliki alat lain, yaitu memiliki daun pemikat. Daun pemikat memiliki ukuran yang lebih besar daripada bunga yang sesungguhnya dan memiliki warna yang mencolok. Hal tersebut berguna untuk menarik perhatian kumbang untuk membantu penyerbukan.

Kunci determinasi bogenvil menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6
- 6b Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya 9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10

10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama Sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah dibaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaiian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152

152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna **42. Nyctaginaceae**

1a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.
..... **1. Bougainvillea**

Jadi, urutan kunci determinasi bogenvil, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1a-1. *Bougainvillea-Bougainvillea spectabilis* Willd.

Menurut (Steenis, 2013) *Bougainvillea* memiliki habitus liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjajuhi batang membengkok, panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, seringkali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis, atau memanjang, meruncing, dan seringkali ditemukan tepi daunnya rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai terletak di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing terdiri dari 3 buah bunga, anak payung yang terkumpul mulai dari ujung tangkai yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga berbentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, berwarna hijau, bagian bawah agak melembung, dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok, tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekok ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, panjangnya tidak sama dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, sering tidak dengan taju yang tidak beraturan.

Adapun manfaat dari bogenvil selain menjadi tanaman hias, menurut (Mahdalena dan Lisa, 2016) bogenvil dapat digunakan sebagai pengontrol erosi, pengendali suara dengan cara mengabsorpsi gelombang

suara oleh daun, cabang dan ranting karena jenis tanaman pohon, perdu atau semak memiliki tajuk tebal dan memiliki massa daun yang padat sehingga baik ditanam di pinggir jalan atau fasilitas umum lainnya, pengontrol iklim, sebagai filter dan meningkatkan kualitas udara sekitar.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Steenis, 2002)

Menurut hasil pengamatan, kaktus memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah herba, karena memiliki batang yang basah, berair, dan lunak ketika dipatahkan. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Sifat akarnya serabut, yaitu tidak memiliki akar utama, dan memiliki banyak cabang akar.

Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang pipih kladodia dengan permukaan batangnya licin. Pada batang kaktus terdapat alat lainnya yaitu duri.

Tata letak daun pada kaktus merupakan modifikasi batang. Daunnya tidak lengkap dan bentuk daunnya merupakan modifikasi duri. Dimana, pada kaktus, daun yang termodifikasi menjadi duri memiliki manfaat untuk mengurangi penguapan pada kaktus supaya tidak kehilangan banyak air pada habitatnya yang panas. Pangkal daunnya

adalah roset batang. Ujung daunnya meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daun tidak terlihat. Tekstur daun berdaging dan memiliki warna hijau. bagian bunga pada kaktus tidak lengkap sebab pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga.

Kunci determinasi kaktus menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) 34
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih..... 35
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (succulent), berbentuk bulatan Pipih **86. Cactaceae**

Jadi, urutan kunci determinasi kaktus, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a-86. Cactaceae-1. Opuntia- *Opuntia vulgaris* Mill.

Menurut (Steenis, 2013) arah tumbuh batang kaktus adalah tegak lurus, biasanya bercabang lebar, tinggi 0,3-3 meter. Batang jelas beruas. Ruas batang gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 x 8-18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel sering kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang

sampai 4,5 cm. daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, terletak di bagian atas ruas batang. Daun tenda bunga lepas, awalnya kuning dengan merah lalu seluruhnya merah, biasanya berwarna kuning cerah dengan garis tengah ungu, dilengkapi duri tempel dengan panjang 4,5-7 cm. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni berbentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm. tidak membuka. Biji bulat sampai berbentuk ginjal.

Adapun manfaat kaktus adalah sebagai tanaman hias dan dapat digunakan sebagai herbarium yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i> .

(Sumber: Tjitrosoepomo, 1994)

Menurut hasil pengamatan, bayam memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah herba, karena memiliki batang yang basah, berair, dan lunak ketika dipatahkan. Memiliki periodisitas tumbuhannya adalah anual yaitu tumbuhan masa hidupnya hanya semusim atau setahun saja. Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar.

Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya licin. Tata letak daun berseling, dengan bagian daun tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helai saja. Bentuk daun jorong. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun jorong adalah jika perbandingan panjang : lebar adalah 1,5-2 : 1. Pangkal daunnya tumpul dengan ujung daunnya terbelah, yaitu pada ujung daun memperlihatkan sebuah lekukan, terkadang sangat jelas dan terkadang membutuhkan pengamatan yang sangat teliti untuk melihat belahan pada ujung daun. Urat daun menyirip, yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Memiliki tekstur daun tipis dan berwarna hijau.

Bunga bayam tidak lengkap karena pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Pada bunga bayam berbentuk bulir dengan ukuran yang beragam. Dan biasanya bunga bayam memiliki warna hijau muda.

Kunci determinasi bayam menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6

6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama Sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b	Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain .	250
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.	266
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian	267
267a	Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai	268
268a	Karangan bunga jelas bertangkai	269
269b	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak	270
270b	Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....	

.....	41. Amaranthaceae
1b	Daun tersebar 5
5a	Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji satu...
.....	5. Amaranthus

Jadi, urutan kunci determinasi bayam, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41. Amaranthaceae-1b-5-5a-5. Amaranthus.

Menurut (Steenis, 2013) bayam merupakan tumbuhan herba dengan periodisitas annual, tumbuh tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, biasanya bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur, memanjang, atau lanset. Panjang daun 5-8 cm, ujung daun tumpul dan pangkalnya runcing. Bunga dalam tukal rapat yang bawah duduk di ketiak dan yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak. Bentuk bunga bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, awalnya naik lalu menggantung. Tukal betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang dengan tutup yang rontok, berbiji 1.

Adapun manfaat bayam selain daunnya yang digunakan sebagai bahan makanan yang kaya akan serat, menurut (Nuriyatun, 2013) bayam berduri sudah sejak lama digunakan sebagai obat tradisional. Biasanya digunakan sebagai diuretika. Caranya adalah mengambil akar bayam duri ini dan merebusnya, setelah itu diperas dan diminum. Adapun kandungan senyawa kimia di dalam bayam yaitu tannin dan flavoid yang dapat digunakan untuk antimikroba dan antivirus. Salah satunya adalah digunakan untuk menyembuhkan penyakit disentri.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan, bunga pukul empat memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah herba, karena memiliki batang yang basah, berair, dan lunak ketika dipatahkan. Memiliki periodisitas tumbuhannya adalah anual yaitu tumbuhan masa hidupnya hanya semusim atau setahun saja. Sifat akarnya serabut, yaitu tidak memiliki akar utama, dan memiliki banyak cabang akar.

Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batangnya berbulu.

Daun terletak berhadapan dengan bagian yang tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helai daun saja. Bentuk daun bunga pukul empat adalah segitiga dengan pangkalnya yang rata. Ujung daun meruncing, yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini

ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Memiliki tekstur daun seperti kertas dan berwarna hijau.

Bunga pukul empat termasuk dalam bunga yang lengkap, sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Pada bunga pukul empat juga memiliki biji yang tertanam pada dasar bunga. Setelah bunga rontok, pada dasar bunga akan meninggalkan biji yang terbungkus oleh kelopak. Saat muda, biji akan berwarna hijau keputihan dan saat tua, biji akan berubah warna menjadi hitam dengan permukaan biji yang memiliki tekstur beralur.

Kunci determinasi bunga pukul empat menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun). 3	
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama Sekali.....	13

13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah dibaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna	42. Nyctaginaceae
1b	Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....	2
2a	Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak.	

Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.....**2. Mirabilis**

Jadi, urutan kunci determinasi bunga pukul empat, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1b-2-2a-2. *Mirabilis-Mirabilis jalapa* L.

Menurut (Steenis, 2013) bunga pukul empat memiliki habitus herba tegak, bercabang kuat, berakar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 x 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga sekitar 1-1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih, taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih, kuning, atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung sekitar 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas semakin lebar. Tepi berbentuk corong, berdiameter sekitar 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu, bulat memanjang, berusuk, berlipat-lipat, hitam, panjang sekitar 8 mm.

Adapun manfaat bunga pukul empat selain ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman pagar, menurut (Oktafiana, 2018) bunga pukul empat juga digunakan sebagai insektisida. Pada daun bunga pukul empat mengandung senyawa kimia seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan tannin. Bijinya mengandung flavonoid dan polifenol, buahnya mengandung zat tepung dan lemak, sedangkan akarnya mengandung betaxanthin. Menurutnya, pada tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid, saponin dan flavonoid berperan penting dalam membasmi serangga dan cocok untuk menghambat pertumbuhan metamorphosis serangga.

F. Kesimpulan

Adapun dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada Divisi Magnoliophyta Kelas Magnoliopsida Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae, dilakukan pengamatan pada 5 tanaman, yaitu Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), Bayam (*Amaranthus spinosus*) dan Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.). Adapun ciri morfologi dan aspek botani sebagai berikut:
 - a. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan strobilus betina. Adapun aspek botaninya adalah pohon cemara laut dapat digunakan untuk perbaikan iklim mikro di lahan pantai berpasir, menurunkan suhu udara dan tanah, mengurangi penguapan akibat terpaan angin kencang, digunakan untuk penghijauan, dan juga sebagai tanggul angin yang menahan garam-garaman uap air laut dan kecepatan angin yang dapat merobohkan tanaman.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan bunga. Adapun aspek botaninya adalah menjadi tanaman hias. Selain itu, bogenvil dapat digunakan sebagai pengontrol erosi, pengendali suara dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang dan ranting karena jenis tanaman pohon, perdu atau semak memiliki tajuk tebal dan memiliki massa daun yang padat sehingga baik ditanam di pinggir jalan atau fasilitas umum lainnya, pengontrol iklim, sebagai filter dan meningkatkan kualitas udara sekitar.
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, dan daun.

Adapun aspek botaninya adalah sebagai tanaman hias dan dapat digunakan sebagai herbarium yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan bunga. Adapun aspek botaninya adalah daunnya yang digunakan sebagai bahan makanan yang kaya akan serat, juga bayam berduri sudah sejak lama digunakan sebagai obat tradisional. Biasanya digunakan sebagai diuretika. Caranya adalah mengambil akar bayam duri ini dan merebusnya, setelah itu diperas dan diminum. Adapun kandungan senyawa kimia di dalam bayam yaitu tannin dan flavoid yang dapat digunakan untuk antimikroba dan antivirus. Salah satunya adalah digunakan untuk menyembuhkan penyakit disentri.
- e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.), bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga dan biji. Adapun aspek botaninya adalah ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman pagar, juga pada bunga pukul empat juga digunakan sebagai insektisida. Pada daun bunga pukul empat mengandung senyawa kimia seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan tannin. Bijinya mengandung flavonoid dan polifenol, buahnya mengandung zat tepung dan lemak, sedangkan akarnya mengandung betaxanthin. Menurutnya, pada tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid, saponin dan flavonoid berperan penting dalam membasmi serangga dan cocok untuk menghambat pertumbuhan metamorphosis serangga.

G. Daftar Pustaka

- Anonim, "Strobilus jantan"
<https://i.pinimg.com/originals/81/6b/e0/816be04b870aeda077615a01ed3ef4a.jpg> dalam *Google.com*. 2020.
- Daunijo, "Cara Menyiapkan Batang Unggul Bougenville"
<http://daunijo.com/cara-menyiapkan-batang-bawah-tunggul-bougenville/> dalam *Google.com*. 2017.

Hamara, Subagja, "Manfaat Bunga Pukul Empat The Beauty of The Night yang Berkhasiat Atasi Berbagai Penyakit" <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-bunga-pukul-empat-dan-khasiat/> dalam *Google.com*. 2020.

Harjadi, Beny. 2017. Peran Cemara Laut (*Casuarina Equisetifolia*) Dalam Perbaikan Iklim Mikro Lahan Pantai Berpasir Di Kebumen. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. 1 (2): 83-95.

Lontar Madura, "Cemara dan Pantai Lombang" <https://www.lontarmadura.com/cemara-dan-pantai-lombang/2/> dalam *Google.com*. 2011.

Mahdalena Risnawaty dan Lisa Astria Milasari. 2016. Pengaruh Tanaman Bunga Bougenville Terhadap Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Media Sains*. 9 (2): 131-144.

Nuriyatun, Farida. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Infusa Akar Bayam Duri (*Amaranthus spinosus*) Terhadap *Shigella flexneri*. *Jurnal Bioedukatika*. 1 (1): 47-61.

Oktafiana, "Efektivitas Ekstrak Daun Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) Sebagai Ovisida Nyamuk *Aedes aegypti*", Skripsi; FTK UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Steenis, C. G. G. J. van, *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*, Penerjemah: Moeso Surjowinoto, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Sutedja, Hartanti, "Anak Kelas Caryophyllidae" <https://slideplayer.info/slide/12840497/> dalam *Google.com*. 2019.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab:

- a. Ordo Casuarinales terdiri dari 1 suku yaitu Casuarinaceae yang memiliki ciri:
 - 1) Tumbuhan berkayu, habitusnya pohon
 - 2) Cabangnya yang muda berwarna hijau, berbuku-buku, daun tereduksi menjadi selaput kecil dan tersusun berkarang.
 - 3) Bunga berkelamin tunggal, penyerbukan anemogami.
 - 4) Buahnya kurung bersayap dan diselubungi oleh 2 daun pelindung yang menjadi berkayu.
 - 5) Bakal biji mempunyai 2 selaput biji.
- b. Ordo Caryophyllales, memiliki ciri:
 - 1) Umumnya berupa tera, jarang berkayu.
 - 2) Daun tunggal, tanpa daun penumpu.
 - 3) Bunga banci karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota.
 - 4) Bakal buah tenggelam atau menumpang, kebanyakan beruang 1 dengan banyak bakal biji yang kampilotrop yang memiliki 2 selaput biji.